

XITOIY TILINI O'RGANISHDAGI BOSQICHLAR VA IEROGLIFLARNI O'RGANISHDAGI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Makhmudov Muzaffar

O'ZDJTU SHARQ FILOLOGIYASI FKORK 2003 TALABASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726633>

Annotatsiya: Bu maqolada biz xitoy tili tarixi va ierogliflar, piktogrammalar, ideogrammalar yasalihi haqida ma'lumotlar olishimiz mumkin. Bundan tashqari ierogliflarni bir-biriga qo'shish orqali yasalihi yoki shunga o'xshash bo'lgan hodisalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Xitoy ierogliflari tarixi, piktogrammalar, ideogrammalar, murakkab ierogliflar, o'zlashma so'zlar.

Xitoy tili arxaik va o'ziga xos ieroglifli yozuv tizimiga ega bo'lgan juda murakkab tildir. Hozirgi kunda mamlakatimizda chet tillarini, xususan xitoy tilini o'rganuvchilar soni ortib bormoqda. Yangi o'rganuvchilar dastlab juda murakkab va qadimiy ierogliflarni o'rganishlari lozim. Xitoy tilida 87000 ga yaqin ieroglif bor. Erkin muloqot qilish uchun 7000 ta ieroglifni bilish lozim.

Xitoy yozuvi so'z va morfemalar yozishda maxsus belgilar – ierogliflar qo'llaniladigan yozuv. Xitoy yozuvida ierogliflar 1 dan 40 tagacha xatto undan ko'p kombinatsiyada yoziladi. Qoidaga ko'ra ierogliflar chapdan o'ng tomonga va tepadan pasta qarab yoziladi. Ieroglif yozish jarayonida qoidaga va kombinatsiya tartibiga amal qilish juda muhim sanaladi. Agar qoidaga rioya qilinmasa, ieroglif chiroyli va mukammal yozilmasligi mumkin. Bundan tashqari xitoy tilida kalitlar mavjud. Ularning umumiy soni 214 bo'lib, yodlab olish judayam muhim sanaladi. Ieroglif yozish jarayonida kalitlarni yoddan bilgan inson ortiqcha qiyinchiliklarga duch kelmaydi.

Eng qadimgi piktogrammalar miloddan avvalgi 2-ming yilliklarga va bazi bir manbalarda undanham oldinga borib taqaladi. Dastlab insonlar o'zaro ma'lumot almashish maqsadida rasmlar bilan xabar yuborishgan. Bu ma'lumot almashinuvi dastlabki piktogrammalar rivojlanish bosqichidir. Insoniyat dunyo qarashi rivojlanib borgan sari piktogrammalar hamma ma'lumotlarni ham to'liq tushuntirib beraolmagan. Bu esa insonlarning ideogrammalarga bo'lgan ehtiyojini oshirgan va bosqichma bosqich ideogrammalar ommalasha boshlagan. Ideogrammalar ham zamonlar o'tishi bilan soddalashtirilgan.

Hozirgi kundagi xitoy ierogliflari ideogrammalarning soddalashtirilgan varianti hisoblanadi. Xitoy yozuvi tarixida 7 xil

- 1 gu wen (qadimiy yozuv), 2 da juan (katta belgili yozuv), 3 syao juan (kichik belgili yozuv), 4 li shu (rasmiy yozuv), 5 sing shu (yarim tez yozuv), 6 sao shu (tez yozuv), 7 kay shu (namunali yozuv) uslublari bor. Bu yozuv uslublari 4 – 5

ming yillar davomida bir – birini o‘rnini egallagan holda shaklan o‘zgarib, takomillashib borgan. Hozirgi kunda milodiy 1 – 2 asrlarda ishlab chiqilgan «kay shu» (namunali yozuv), husnixat turidan keng foydalaniladi. Xitoy ierogliflarining 96 % murakkab (2 va undan ortiq kombinatsiya bilan yoziladi), 4 % sodda (1 kombinatsiya bilan yoziladi). Hozirgi xitoy tilida 10 – 12 ming ieroglif qo‘llaniladi. 1958 – yil fevralda XXRning Xitoy ierogliflarini isloh qilish qo‘mitasi tomonidan ierogliflarning talaffuzi uchun lotin grafikasi grafikasi asosida 26 harfdan iborat transkripsion alifbo qabul qilindi. Bu chet elliklarning xitoy tilini o‘rganishlari uchun qulaylik yaratdi.

Ierogliflarning tuzilishi. Yaratilish uslubiga ko‘ra ierogliflar quyidagi turlarga bo‘linadi: piktografik, ideografik, fonografik.

Piktografik ierogliflar eng oddiy ierogliflardir. Ularda biz belgilaydigan obyekt shakli aks – sadosini topa olamiz.

Ideografik ierogliflar simple kabi ikkita oddiy ieroglifdan iborat.

Fonografik ierogliflar kalit va fonetikadan iborat. Kalit ieroglifning uzoq ma‘nosini (aniqrog‘i, hatto ieroglif bog‘liq bo‘lgan guruhni), fonetik esa ieroglif tovushini yetkazadi va ma‘nosini ko‘tarmaydi. Ko‘pincha, kalit chapda, ieroglifning tepasida va ostida, o‘ngda esa fonetikada joylashgan, lekin o‘zgarishi mumkin. Masalan: 枝 ieroglif tarmog‘i «daraxt» kalitidan va «zhi» fonetikasidan iborat. Xitoy belgilarining taxminan 80 % i fonografikdir. Xitoy tilida 214 ta kalit mavjud. Hammasini yoddan bilish mutlaqo ixtiyoriy, lekin eng keng tarqalganlarini yodda saqlash maqsadga muvofiqdir. Nima uchun biz asosiy kalitlar va fonetikani bilishimiz kerak? Chunki kalitlar hech bo‘lmaganda ma‘noni taxminiy tushunish uchun kerak, bu esa so‘zning ma‘nosini taxmin qilish imkonini beradi. Bizga so‘zning talaffuzini taxmin qilish kerak bo‘lishi mumkin. Lug‘at da so‘zni topish kerak bo‘lganda ham kerak bo‘lishi mumkin, lekin biz shrift qidiruvidan foydalana olmaymiz. Masalan, biz ieroglifning ma‘nosini aniqlashimiz kerak: 银。 Kalit orqali siz bu so‘zning metall bilan aloqasi borligini tushunishingiz mumkin.

Fonetikani yan, yin, tovuq, gen sifatida o‘qish mumkin. Ushbu kombinatsiyalarni ko‘rib chiqib, biz osonlikcha 银 — yin (kumush) so‘zini topa olamiz.

Mashqlar: 1. Kalitlar qiymatini nomlang va shunga ko‘ra, ieroglifning semantik toifasini toping:

- 1) 热 (re) kalit – olov, ma'nosi – issiq.
- 2) 钱 (qian) kalit – metall, ma'nosi - qo'rqish.

2. Ierogliflarning fonetik talaffuzi haqida taxmin qiling:

1) 唾 fonetikaning mumkin bo'lgan talaffuzlari: tuan, zhong. Ieroglifning talaffuzi: tuan.

2) 梅 fonetikaning mumkin bo'lgan talaffuzlari: mei. Ieroglifning talaffuzi: mei.

Har bir xitoycha belgi ieroglif 5 ta tondan birida talaffuz qilinishi mumkin bo'lgan alohida so'z bo'lishi mumkin. Bu xitoy tilining ohanglari, o'rganish uchun eng katta qiyinchilikni anglatadi, chunki qoida tariqasida ona tilida o'xshashlari yo'q. Shunga qaramay, o'quvchining eshitishiga qarab, ma'lum, ba'zan qisqa vaqtdan so'ng, ohanglar quloq bilan ajralib turadigan payt keladi. Ohanglarga asoslangan xitoy bo'g'inlarini yozish uchun lot in tiliga asoslangan pinyin tizimi mavjud.

Xitoyda shevalar har xildir. Quyida ular bilan tanishishingiz mumkin.

Guruhlash

Birinchi tilda so'zlashuvchilarning nisbati

- [mandarin](#) (65.7%)
- [Min](#) (6.2%)
- [Vu](#) (6.1%)
- [Yue](#) (5.6%)
- [Jin](#) (5.2%)
- [Gan](#) (3.9%)
- [Xakka](#) (3.5%)
- [Sian](#) (3.0%)
- [Huizhou](#) (0.3%)
- [Pinghua](#), boshqalar (0,6%)

Xitoy tilini o'rganoyatgan yoshlarga xulosa qilib aytish mumkinki, but judayam foydali va qiziqarli til. Agar inson har kuni tinimsiz o'z ustida ishlasa va harakatdan to'xtamasa albatta bu tilni yaxshi o'zlashtirishi mumkin. Eng qiyin bosqich ierogliflarni yodda saqlash va o'rganishdir. Agar ko'z xotira kuchli bo'lsa bu qiyinchilikni bartaraf etish osonlashadi. Ierogliflarni imkon qadar tez-tez va ko'p yozib mashq qilish maqsadga muvofiqdir. Shunda bu tilni o'rganish osonlashadi va shu bilan ko'zlagan maqsadga yetish mumkin.

Использованная литература:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent. 2000.
2. T. P. Zadoyenko, Xuan shuin. «Osnovakitayskovayazika»
3. L. A. Sultanova. J. T. Ziyomammedov. M. A. Furatova «Xitoy tili»
4. Zhongwen. Com.
5. Studychinese. ru.
6. China language. com.
7. Mandarin.about.com.

